

А.К. Яценко, Л.В. Транковская, К.В. Логинов

ОСОБЕННОСТИ БИОЛОГИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ, ПРОЖИВАЮЩИХ В АДМИНИСТРАТИВНЫХ РАЙОНАХ ВЛАДИВОСТОКА

ФГБОУ ВО «Тихоокеанский государственный медицинский университет» Минздрава России, кафедра гигиены, г. Владивосток, Россия.

Целью исследования было изучение особенностей биологического развития детей, проживающих в административных районах г. Владивостока. *Материалы и методы.* Дана гигиеническая характеристика уровня антропогенного загрязнения в соответствии с действующими методическими рекомендациями. Проведено измерение росто-весовых показателей по унифицированной антропометрической методике, проанализирована прибавка длины тела за последний год, дана оценка зубной зрелости по количеству постоянных зубов и срокам их прорезывания. *Результаты.* Выявлено, что по величине гигиенического ранга санитарно-гигиеническая ситуация в Ленинском районе города оценивается как неудовлетворительная, в Первореченском и Фрунзенском районах – как относительно удовлетворительная. Установлено, что дети, проживающие в разных районах города не имели статистически значимых различий по параметрам биологической зрелости. *Выводы:* Современное поколение детского населения региона в большинстве возрастно-половых групп опережают своих ровесников предшествующих десятилетий по средним значениям росто-весовых критериев.

Ключевые слова: дети, биологическое развитие, окружающая среда, антропогенная нагрузка.

Для цитирования: Яценко А.К., Транковская Л.В., Логинов К.В. Особенности биологического развития детей, проживающих в административных районах Владивостока // *Здоровье. Медицинская экология. Наука.* 2020; 2(81): 29–34. DOI: 10.5281/zenodo.4000360

**Для корреспонденции:* Яценко А.К., e-mail: annakonstt@mail.ru

Поступила 22.05.20
Принята к печати 23.06.20

A.K. Yatsenko, L.V. Trankovskaya, K.V. Loginov

FEATURES OF BIOLOGICAL DEVELOPMENT OF CHILDREN LIVING IN VLADIVOSTOK ADMINISTRATIVE AREAS

Pacific state medical University, Department of Hygiene, Vladivostok, Russia.

The purpose of the research was to study the peculiarities of biological development of children living in the administrative districts of Vladivostok. *Materials and methods.* The hygienic characteristic of the level of anthropogenic contamination is given in accordance with the current methodological recommendations. The growth-weight indices were measured according to the unified anthropometric method, the body length increase for the last year was analyzed, dental maturity was estimated by the number of permanent teeth and their cutting times. *Results.* It has been revealed that the sanitary and hygienic situation in the Leninsky district of the city is estimated as unsatisfactory, in the Pervorchensky and Frunsensky districts - as relatively satisfactory. It was found that children living in different areas of the city did not have statistically significant differences in terms of biological maturity. *Conclusions.* Modern generation of children 's population of the region

in most age-sex groups overtake the peers of previous decades according to average values of growth-weight criteria.

Keywords: children, biological development, environment, anthropotechnogenic load.

For citation: Yatsenko A.K., Trankovskaya L.V., Loginov K.V. Features of biological development of children living in Vladivostok administrative areas. *Health. Medical ecology. Science.* 2020; 2(81): 29–34. DOI: 10.5281/zenodo.4000360

For correspondence: Yatsenko A.K., e-mail: annakonstt@mail.ru

Received 22.05.20

Accepted 23.06.20

Conflict of interests. The authors are declaring absence of conflict of interests.

Financing. The study had no sponsor support.

Введение

Известно, что комплекс условий среды обитания человека, обеспечивающий состояние равновесия популяции с этой средой, определяет набор приспособительных реакций путем формирования адаптивного типа и находящий внешнее выражение в особенностях биологического развития детского организма [1, 2, 3]. Данные о факторах окружающей среды помогают оптимизировать мероприятия по профилактике, сохранению и укреплению здоровья детей и предупреждению возникновения его нарушений [4, 5]. В сложившихся условиях актуальным представляется изучение здоровья детей, проживающих в условиях определенной территориальной общности с целью поиска новых подходов к исследованию главных детерминант здоровья, потенциальных факторов его нарушения для научного обоснования и разработки современных оздоровительных технологий в регионе.

Цель исследования: изучение особенностей биологического развития детей, проживающих в административных районах города.

Материалы и методы. Исследования проведены на территории г. Владивостока. Выполнен сбор ретроспективной информации о факторах окружающей среды (атмосферный воздух, почва, вода питьевая), дана их гигиеническая оценка. Проведена оценка санитарного состояния окружающей среды г. Владивостока. В качестве объектов исследования были выбраны административные районы: Ленинский, Первореченский, Фрунзенский. Предметом исследования послужили показатели загрязнения питьевой воды в системе централизованного водоснабжения, атмосферного воздуха и почвы в зонах наблюдений. Использовались фондовые данные социально-гигиенического мониторинга ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Приморском крае», фондовые данные Приморского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, ООО МИФ «Экоцентр». Гигиеническая характеристика уровня антропогенного загрязнения дана в соответствии с действующими методическими рекомендациями «Комплексное определение антропогенной нагрузки на водные объекты, почву, атмосферный воздух в районах селитебного освоения» - № 01-19/17-17 от 26.02.96. В работе использованы нормативные документы: СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества»; ГН 2.1.6.1338-03 «Предельно допустимые концентрации (ПДК) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест»; ГН 2.1.7.2041-06 «Предельно допустимые концентрации (ПДК) химических веществ в почве».

Исследованы основные детерминанты здоровья 2839 детей дошкольного и младшего школьного возраста с I-II группами здоровья, с рождения проживающих в административных районах г. Владивостока. Проведено измерение роста-весовых показателей по унифицированной антропометрической методике (Баранов А.А. и др., 2008),

проанализирована прибавка длины тела за последний год, дана оценка зрелости зубочелюстной системы по количеству постоянных зубов и срокам прорезывания (Галонский В.Г. и др., 2012).

При статистической обработке полученных материалов определены дескриптивные статистики для эмпирических выборок, дано критериальное оценивание эмпирического материала (t-критерия Стьюдента, $p \leq 0,05$ - $p \leq 0,01$).

Результаты.

Выполнен анализ антропотехногенной нагрузки на окружающую среду в административных районах г. Владивостока. Установлено, что по величине гигиенического ранга санитарно-гигиеническая ситуация в Ленинском районе города оценивается как неудовлетворительная (4,81), в Первореченском и Фрунзенском районах – как относительно удовлетворительная (3,17 и 3,63 соответственно). При этом качественная характеристика степени эколого-гигиенического неблагополучия для Ленинского района Владивостока определена как напряженная, для Первореченского и Фрунзенского районов – как относительно удовлетворительная.

Установлены новые характеристики биологического возраста детей. Так, значения длины тела у мальчиков и девочек 3 лет составили $100,2 \pm 0,42$ см и $98,3 \pm 0,47$ см, а в 11 лет – $142,7 \pm 0,83$ см и $143,2 \pm 0,76$ см соответственно. Масса тела мальчиков в возрастном диапазоне 3-11 лет увеличилась с $16,2 \pm 0,19$ кг до $38,2 \pm 0,94$ кг, у девочек – с $15,6 \pm 0,17$ кг до $36,0 \pm 0,87$ кг. Установлены признаки полового диморфизма росто-весовых показателей. Мальчики на 0,5-1,0 кг тяжелее девочек во всем возрастном диапазоне 3–11 лет (3 года ($p < 0,05$), 4 года ($p < 0,01$) и 5,5 года ($p < 0,05$)). Мальчики 3–5 лет опережали на 1,5-2,0 см в росте девочек (в 3 и 4 года ($p < 0,01$); 3,5 года, 4,5 года и 5 лет ($p > 0,05$)). Начиная с 5,5 до 7 лет, наблюдалось превышение роста девочек по сравнению с мальчиками на 1,0–1,5 см ($p > 0,05$). В 8–10 лет мальчики вновь опережали в росте ровесниц на 0,5–1,0 см ($p > 0,05$), а в 11 лет происходит увеличение длины тела девочек ($p > 0,05$). При изучении годовых прибавок длины тела установлено, что дошкольники прибавляют в росте в среднем 5-8 см в год. Максимальный пик ростовых прибавок выявлен у девочек 6 лет, подросших на $8,94 \pm 0,24$ см за год, мальчики этого же возраста прибавили $8,22 \pm 0,16$ см. В младшем школьном возрасте прибавки длины тела в среднем составляли 4–5 см в год. Более интенсивно нарастание длины тела протекает у мальчиков: в 7 лет – на $6,92 \pm 0,17$ см в год, в то время как девочки начинают активнее расти в 11 лет, их годовая прибавка в этом возрасте составляет $4,72 \pm 0,13$ см. Исследованы изменения в пропорциях тела детей: соотношение окружности головы к длине тела у мальчиков в 7 лет составило 41,97–44,41%, у девочек в 7 лет – 40,39–45,87%.

Установлено, что первые постоянные зубы в г. Владивостоке начинают прорезываться у девочек в 4,5 года. Первыми у детей обоего пола на нижней челюсти появляются центральные резцы, на верхней челюсти – первые моляры. Выявлены различия в последовательности прорезывания зубов для верхней и нижней челюсти. На верхней челюсти центральные резцы прорезываются после первых моляров, а клыки после вторых премоляров, в то время как на нижней челюсти первыми появляются центральные резцы, опережая первые моляры, а также клыки, предваряя вторые премоляры. Гендерных различий в последовательности прорезывания постоянных зубов не отмечается.

Проведено сравнительное изучение центильных интервальных показателей биологического развития детского населения, проживающего в административных районах г. Владивостока (табл. 1, 2, 3). С использованием критериального анализа установлено, что дети, проживающие в разных районах города не имели статистически значимых различий по параметрам биологической зрелости.

Таблица 1

Распределение показателей биологического развития детей между Ленинским и Первореченским районами г.Владивостока

Показатель	Ленинский район			Первореченский район			k	t
	n	M±m	P ₂₅ -P ₇₅	n	M±m	P ₂₅ -P ₇₅		
Длина тела, см	812	119,53±0,53	107,25–131,0	1039	119,45±0,46	108,00–131,5	1717	0,12
Масса тела, кг	812	24,28±0,30	18,00–28,10	1039	23,74±0,25	18,00–27,80	1672	1,38
Погодовая прибавка длины тела, см	812	8,63±0,06	8,00–10,00	1039	8,66±0,06	8,00–10,00	1805	0,31
Окружность головы, см	539	50,70±0,07	50,00–52,00	703	50,69±0,06	50,00–52,00	1159	0,12
Окружность головы/длина тела, см	539	45,93±0,16	43,12–48,50	703	45,75±0,13	43,00–48,10	1087	0,85
Количество постоянных зубов	812	6,24±0,26	0,00–12,00	1039	6,02±0,22	0,00–12,00	1715	0,67

Примечание: k – число степеней свободы, t – численный аналог t-критерия

Таблица 2

Распределение показателей биологического развития детей между Первореченским и Фрунзенским районами г.Владивостока

Показатель	Первореченский район			Фрунзенский район			k	t
	n	M±m	P ₂₅ -P ₇₅	N	M±m	P ₂₅ -P ₇₅		
Длина тела, см	1039	119,45±0,46	108,00–131,50	988	119,37±0,48	107,00–130,75	2018	0,12
Масса тела, кг	1039	23,74±0,25	18,00–27,80	988	23,90±0,25	18,00–28,00	2021	0,45
Погодовая прибавка длины тела, см	1039	8,66±0,06	8,00–10,00	988	8,72±0,06	8,00–10,00	2025	0,75
Окружность головы, см	703	50,69±0,06	50,00–52,00	670	50,78±0,06	50,00–52,00	1371	1,06
Окружность головы/длина тела, см	703	45,75±0,13	43,00–48,10	670	45,91±0,14	43,22–48,50	1349	0,82
Количество постоянных зубов	1039	6,02±0,22	0,00–12,00	988	6,12±0,22	0,00–12,00	2024	0,32

Примечание: k – число степеней свободы, t – численный аналог t-критерия

Распределение показателей биологического развития детей между Ленинским и Фрунзенским районами г.Владивостока

Показатель	Ленинский район			Фрунзенский район			k	t
	n	M±m	P ₂₅ -P ₇₅	n	M±m	P ₂₅ -P ₇₅		
Длина тела, см	812	119,5±0,5	107,3-131,0	988	119,4±0,48	107,0-130,75	1722	0,23
Масса тела, кг	812	24,28±0,30	18,00-28,10	988	23,90±0,25	18,00-28,00	1674	0,96
Погодовая прибавка длины тела, см	812	8,63±0,06	8,00-10,00	988	8,72±0,06	8,00-10,00	1772	1,04
Окружность головы, см	539	50,70±0,07	50,00-52,00	670	50,78±0,06	50,00-52,00	1151	0,87
Окружность головы/длина тела, см	539	45,93±0,16	43,12-48,50	670	45,91±0,14	43,22-48,50	1139	0,08
Количество постоянных зубов	812	6,24±0,26	0,00-12,00	988	6,12±0,22	0,00-12,00	1701	0,37

Примечание: k – число степеней свободы, t – численный аналог t-критерия

Обсуждение

В ходе исследования при изучении критериев биологического возраста детей выявлено превышение роста девочек на 1,0-1,5 см по сравнению с мальчиками в возрастном диапазоне с 5,5 лет до 7 лет, что связано с полуростовым скачком роста и является важным при установлении готовности ребенка к началу систематического школьного обучения [2, 6]. Еще одним, не менее важным, критерием физиологической зрелости являются изменения в пропорциях тела детей. Как известно, отношение окружности головы к длине тела используется в качестве показателя «школьной зрелости», а несоответствие пропорций тела ребенка физиологической норме в 7-летнем возрасте, свидетельствует о неготовности детей к систематическому школьному обучению. Установленное в исследовании соотношение окружности головы к длине тела у мальчиков и девочек согласуется с нормой биологического созревания детского организма [3, 6]. При изучении годовых прибавок длины тела у девочек в 6 лет определен максимальный пик ростовых прибавок, этот период связан с нейроэндокринными перестройками в организме девочек, считаясь критическим, вследствие снижения физической и психической выносливости и повышения риска возникновения нарушений здоровья [7]. Среди младших школьников, девочки начинают активнее прибавлять в росте с 11 лет, что согласуется с вхождением девочек в пубертатный период. При исследовании зубной зрелости выявлено, что сроки появления постоянных зубов у детей аналогичны данным исследований, проведенных в других регионах за последние десятилетия [8; 9]. Таким, образом, полученные данные об изменениях в показателях биологического развития детей закономерны на каждом возрастном этапе жизни, являются физиологическими и согласуются с ранее полученными результатами.

Выводы:

1. Выявлены новые характеристики биологического возраста детей. Современное поколение детского населения региона в большинстве возрастно-половых групп обгоняют

своих ровесников предшествующих десятилетий по средним значениям росто-весовых критериев.

2. Сравнительное изучение центильных интервальных показателей биологического развития детей, проживающих в административных районах города, позволило установить, что дети из разных районов города, не имели статистически значимых различий по параметрам биологической зрелости (длина и масса тела, годовая прибавка в росте, отношение окружности головы к длине тела, количество постоянных зубов).

Сообщение о возможном конфликте интересов: конфликт интересов отсутствует.

Источники финансирования: исследование не имело спонсорской поддержки.

Литература

1. Кучма В.Р. Гигиена детей и подростков: популяционное и персонализированное обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия детского населения в современных условиях // *Гигиена и санитария*. 2019; 1 (98): 61-67. DOI: 10.18821/0016-9900-2019-98-1-61-67

2. Милушкина О.Ю., Скоблина Н.А., Прусов П.К., Бокарева Н.А., Татаринчик А.А., Козырева Ф.У., Моисеев А.Б. Зависимость мышечной силы от темпов биологического созревания и основных показателей физического развития у мальчиков-подростков // *Вестник Российского государственного медицинского университета*. 2017; 6: 29-35.

3. Солодовникова Ю.В., Метина К.И., Сахарова О.Б., Кичу П.Ф., Бабко С.В. Питание и физическое развитие студентов (ретроспективная оценка) // *Здоровье. Медицинская экология. Наука*. 2017; 1 (68): 19-23. DOI: 10.5281/zenodo.345608.

4. Грицина О.П., Транковская Л.В., Переломова О.В. и др. Характеристика условий пребывания и состояние здоровья детей, посещающих организации дополнительного образования // *Экология человека*. 2020; 3: 16-22. DOI: 10.33396/1728-0869-2020-3-16-22

5. Синода В.А., Кудрич Л.А., Жмакин И.А., Васильев П.В. Приоритетные загрязнители питьевой воды, оказывающие негативное воздействие на состояние здоровья населения Тверской области // *Тверской медицинский журнал*. 2019; 5: 18-28.

6. Скоблина Н.А., Федотов Д.М., Милушкина О.Ю., Бокарева Н.А., Татаринчик А.А. Характеристика физического развития детей и подростков Архангельска и Москвы: исторические аспекты. Вестник Северного (Арктического) федерального университета. Серия: Медико-биологические науки. 2016; 2: 110-122. DOI: 10.17238/issn2308-3174.2016.2.110

7. Баранов А.А., Кучма В.Р., Сухарева Л.М., Рапопорт И.К. Значение здоровья подростков в формировании их гармоничного развития // *Гигиена и санитария*. 2015; 6 (94): 58-62.

8. Бимбас Е.С., Сайпеева М.М., Шишмарева А.С. Сроки прорезывания постоянных зубов у детей младшего школьного возраста // *Проблемы стоматологии*. 2016; 12 (2): 111-115. DOI: 10.18481/2077-7566-2016-12-2-111-115

9. Старовойтова Е.Л., Антонова А.А. Современные тенденции прорезывания временных зубов у детей в г. Хабаровске // *Дальневосточный медицинский журнал*. 2015; 2: 52-55.

Сведения об авторах:

Яценко Анна Константиновна – канд. мед. наук, доцент института стоматологии ФГБОУ ВО ТГМУ Минздрава России, 690002, г. Владивосток, пр-т Острякова, д. 2.

Транковская Лидия Викторовна – д-р мед. наук, проф., зав. кафедрой гигиены ФГБОУ ВО ТГМУ Минздрава России, 690002, г. Владивосток, пр-т Острякова, д. 2.

Логинов Константин Викторович – ассистент института стоматологии ФГБОУ ВО ТГМУ Минздрава России, 690002, г. Владивосток, пр-т Острякова, д. 2.